

UAlg-ODC

Guião para Entrevista de Curadoria de Dados

DOI: 10.34623/j6hg-nt16

Setembro 2025

Elaborado com base nos seguintes documentos:

Plano de Curadoria de Dados UAlg-ODC – DOI: 10.34623/z5dw-7m90

(Carlson, 2010; McLure et al., 2014)

1. Introdução

- Apresentação do objetivo da entrevista: compreender o ciclo de vida dos dados do do ponto investigador e identificar necessidades de curadoria, partilha e preservação.
- Explicar que a entrevista servirá para preparar um perfil de curadoria e apoiar na disponibilização FAIR dos dados.

2. Caracterização Geral

- Pode descrever brevemente o projeto de investigação de onde os dados provêm?
- Que tipo(s) de dados são produzidos (experimentais, observacionais, imagens, entrevistas, código, estatísticos, multimédia)?
- Qual é a origem dos dados (recolha direta, fontes públicas, colaborações)?
- Volume e frequência de produção de dados (em GB/TB, contínuo ou pontual)?
- Existem requisitos legais/éticos (RGPD, consentimento, propriedade intelectual, confidencialidade)?

3. Ciclo de Vida dos Dados

- Em que formatos se encontram os dados (CSV, Excel, PDF, imagens, bases de dados, formatos proprietários)?
- Em quantos estágios diferentes os dados passam (ex.: bruto, processado, analisado, final)?
- Quais são os principais desafios em cada fase (armazenamento, backup, transformação, documentação)?

4. Organização e Documentação

- Como os ficheiros estão organizados (nomeação, estrutura de pastas, versões)?
- Que documentação existe (README, dicionário de dados, metadados normalizados)?
- Considera que essa documentação é suficiente para outro investigador reutilizar os dados?

5. Armazenamento e Segurança

- Onde estão guardados os dados atualmente?
- Que medidas de segurança e backup são utilizadas?
- Existem preocupações com integridade, perda de dados ou transferências entre locais?

6. Partilha e Acesso

- Com quem está disposto a partilhar os dados? (colaboradores, colegas da instituição, investigadores da área, público em geral)
- Em que momento estaria disposto a partilhar? (imediatamente, após publicação, após embargo)
- Que condições imporia à partilha? (ex.: atribuição, acordo prévio, proteção de identidade)
- Já depositou ou consideraria depositar num repositório? Qual?

7. Preservação a Longo Prazo

- Quais os planos de preservação após o fim do projeto?
- Que versões dos dados considera essenciais preservar (dados brutos, processados, scripts)?
- Qual seria um período aceitável de embargo ou retenção?

8. Interoperabilidade e Reutilização

- Existem padrões disciplinares ou normas de metadados que aplica ou gostaria de aplicar?

- Que ferramentas (software/hardware) são usadas para gerar e analisar os dados?
- Que outros investigadores ou comunidades poderiam beneficiar destes dados?
- Como imagina que estes dados possam ser reutilizados?

9. Necessidades e Apoio

- Que tipo de apoio gostaria de receber (na elaboração de Planos de Gestão de Dados, na anonimização, no enriquecimento de metadados, na escolha de repositórios)?
- Considera útil formação ou apoio técnico para si ou para a sua equipa?
- Há custos, infraestruturas ou recursos adicionais necessários para gerir e partilhar os dados?

10. Encerramento

- Confirmar pontos principais levantados.
- Informar sobre próximos passos (ex.: elaboração de perfil de curadoria, proposta de plano de curadoria, depósito em repositório).
- Perguntar se há outros aspetos relevantes sobre os dados que não tenham sido abordados.

Bibliografia

Carlson, J. (2010). *The Data Curation Profiles Toolkit Interview Worksheet*. Purdue University Libraries / Distributed Data Curation Center. <https://doi.org/10.5703/1288284315652>

McLure, M., Level, A. V., Cranston, C. L., Oehlerts, B., & Culbertson, M. (2014). Data Curation: A Study of Researcher Practices and Needs. *PORTAL-LIBRARIES AND THE ACADEMY*, 14(2), 139–164. <https://doi.org/10.1353/pla.2014.0009>